

HC-SR04 MODULI DATCHIK NEGIZIDAGI ULTRATOVUSHLI MASOFANI O'LCHASH USULLARI VA DASTURLI SOZLASH MASALALARI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich¹

Xalikov Sarvar Salixdjanovich²

Xidirov Erkin Irgashevich³

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

²Toshkent davlat transport universiteti assistenti
(Toshkent, O'zbekiston)

³Toshkent davlat transport universiteti assistenti
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590490>

Annotatsiya. Ushbu maqolada HC-SR04 ultratovushli datchik moduli negizidagi ultratovushli signallarni qo'llab masofaning uzunligini o'lchash qurilmasida kuzatiladigan yo'qotish va kamchiliklarni aniqlash va dasturiy qisqartmalar kiritish orqali bartaraf etish usullari keltirilgan. Qurilmaning texnik tavsiflari o'rganib chiqilgan bo'lib, amaliyotda qo'llashga asoslangan dasturiy ta'minoti ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlari: HC-SR04 moduli, ultratovushli datchik, masofa o'lchagich, ob'ekt, to'lqin, taymer, datchik, mikrokontroller

Kirish. Tovushli masofa o'lchagichlar masofa o'lchagich turlari ichida narxi bo'yicha eng arzon va keng tarqalgani bo'lib, mikrokontrollerga yengil bog'lana oladi. Bu maqolada ultratovushli masofa o'lchagichning HC-SR04 datchikli modul turi ko'rib chiqilgan.

Ishlab chiqilgan ultratovushli o'lchash qurilmasining ishlash tartibini izohlovchi funksional sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

ATMEGA 328p mikrokontroller platformasi asosida hamda HC-SR04 datchikli modul negizida ishlab chiqilgan, masofani ultratovushli o'lchash qurilmasi elektr manbasi Li-Ion akkumlyator, ularning zaryadlanishi va elektr energiyani to'g'ri taqsimlashni nazoratlab boshqaruvchi BMS 2S turidagi kontroller, DC-DC Step Up Power – 7,4÷8,4 kuchlanish miqdorini mo'tadil va begilangan kuchlanishda kamaytirish konvertorlaridan tashkil topgan.

HC-SR04 datchikli moduli masofani o'lchashda ultratovushli signallarni uzatib va qabul qilib mikrokontrollerga tegishli portlari orqali yuboradi.

4 bitli raqamli displey moduli masofa uzunligini raqamlarda tasvirlash hamda sozlamalarni kiritishda kuzatish imkonini yaratadi.

K.1 kaliti elektr energiyani mutloq uzish uchun o'rnatilgan. K.2 kaliti qutiga o'rib kelayotgan o'lchov qiymatlarini rostdlash yoki nolga tushirish uchun o'rnatilgan.

1-rasm. ATMEGA 328p mikrokontroller moduli negizidagi ultratovushli signallar asosida masofani o'lchash qurilmasi

Asosiy qism. Ultra tovushli masofa o'lchagich – datchikdan ob'ektgacha bo'lgan masofani aniqlash qurilmasi. Uning o'lchash asosida exolokatsiya joylashgan bo'lib, xuddi delfin va ko'rsichqon hayvonlarning qobiliyatini eslatadi. Datchik ultratovush to'lqinlarni generatsiyalovchi uzatgich va exo tovushlarini "eshituvchi" qabul qilgich hamda modulni mikrokontrollerga bog'lab axborot yuboruvchi aylantirigichlardan tashkil topgan [1, 2, 3].

HC-SR04 turidagi ultratovushli masofa o'lchagich 2-rasmda keltirilgan bo'lib, undagi uzatgich (transmitter) va qabul qilgich (receiver) mos ravishda T va R harflarda belgilangan.

Nur tarqatish old qismi Mikroelektronikali orqa qismi

2-rasm. HC-SR04 turidagi ultratovushli masofa o'lchovchi datchik qurilma moduli

Ushbu ultratovushli masofa o'lchagich datchigi bilan yaqinroq tanishib chiqamiz. Masofa o'lchagich 40 kHz chastotada tovush signallarini

generatsiyalaydi. Bu signallar uzatgich orqali ob'ektga uzatilganidan so'ng, ob'ektdan akslangan to'lqinlar qabul qilgichga kelib tushganida, datchikdan ob'ektgacha va teskari yo'nalishda ketgan vaqt to'g'risidagi axborot hosil bo'ladi. Bu jarayon 3-rasmda keltirilgan [4, 5, 6].

Ultratovushli signal keng yo'naltirilgan 30° burchakli to'lqin bilan tarqaladi. 4-rasmda uzatgichdan ultratovushli signal tarqalish yo'nalishi keltirilgan. Eng samarali tarqalish burchagi 15° ni tashkil etadi. Ushbu burchakda joylashib qolgan yod ob'ektlar datchik ko'rsatgichini noto'g'ri tasvirlashiga olib keladi.

3-rasm. Ultratovushli signallarni uzatgichdan qabul qilgichga tarqalish harakati

Ultratovushli masofa o'lchagichlarga quyoshning yorqin nuri yoki ob'ektlar rangi ta'sir ko'rsatmaydi, chunki bu holat infraqizil datchiklarda yuzaga kelishi mumkin. Ultratovushli to'lqinlar amaliy jihatdan har qanday ustki qatlamdan akslanishi mumkin, hatto bu ro'yxatga shaffov qatlamlar ham bo'lishi mumkin. Lekin momiq va mayda narsalargacha bo'lgan masofani aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelinishi mumkin [5, 6, 7].

Shuningdek ko'rsatkichga to'lqin tushish burchagi ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar datchik perpendikulyar ko'rinishda yo'naltirilsa, shunda o'lchov natijasi yuqori aniqlikda bo'ladi. Agar burchak tushishi juda katta bo'lsa, ob'ektdan tarqalgan to'lqin qabul qilgichga kelib tushmaslagi va natijada noto'g'ri o'lchashga olib kelishi mumkin.

4-rasm. Ultratovushli to‘lqinlarni yo‘naltirilganlik diagrammasi

5-rasm. Ultratovush signallarni uzatgichdan qabul qilgichga noto‘g‘ri burchakda tarqalishi

Datchikdan ob‘ektgacha bo‘lgan masofani hisoblashga o‘tamiz. Datchik mustaqil ravishda hech narsani hisoblamaydi, faqat belgilangan uzunlikdagi impulslarni uzatadi xalos. Hamma hisoblash ishlari mikrokontroller yordamida amalga oshiriladi. Masofani hisoblash qabul qilingan vaqt bo‘yicha amalga oshiriladi va quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$S = vt; t = \frac{T}{2} \Rightarrow s = \frac{vT}{2} \quad (1)$$

bu yerda v – tovush tezligi (≈ 340 ms);

t – datchikdan ob‘ektgacha bo‘lgan to‘lqin harakatining vaqti.

T – datchikdan ob‘ektgacha va qarama-qarshi tomonga bo‘lgan to‘lqin harakatining vaqti.

Signallarni ikki bo‘lakka bo‘lishlik kerak, chunki signal ob‘ektgacha va qarama-qarshi masofadan o‘tib keladi. Shunda, faqat ob‘ektgacha bo‘lgan masofa talab etiladi. Ushbu maqolada signal uzunligini o‘lchash uchun taymer qo‘llash tavsiya etilgan. Taymer shunday sozlanadiki, 1 razryad 0,000001 soniyaga teng bo‘ladi. Shu bilan birga unga bog‘liq formula quyidagicha bo‘ladi [3, 5, 6]:

$$S = \frac{vT}{2} \Rightarrow S = \frac{vT_{im} \cdot 10^{-6}}{2} \quad (2)$$

bu yerda T_{im} – taymerni mks dagi hisoblashlar soni.

Formulaning ohirgi shakli quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$S = \frac{340 \cdot T_{im} \cdot 10^{-6}}{2} = \frac{170 \cdot T_{im}}{10^6}. \quad (3)$$

Bu masofani santimetrlarda tasvirlash uchun 100ga ko‘paytirishimiz lozim bo‘ladi.

$$S = \frac{17 \cdot T_{im}}{10^3}, \quad (4)$$

Natijada bunday sodda formula orqali ob‘ektgacha bo‘lgan masofani santimetrlarda o‘lchash imkoni yaratiladi:

$$S_{sm} = 0,017 \cdot T_{im}, \quad (5)$$

Ammo mikrokontrollerda o‘nlik kasr sonlar ustida operatsiyalarni amalga oshirish mo‘ljallanmagan. Shuning uchun masofani hisoblashda (4) formuladan foydalanish kerak yoki 0,017 sonini o‘zaro teskari songa almashtirish kerak:

$$S_{sm} = \frac{T_{im}}{58,8}, \quad (6)$$

(6) formulani tegishli xujjatlardan izlab aniqlash mumkin, lekin 58 gacha yaxlitlash mumkin.

Yuqorida keltirilgan formula yordamida masofani o‘lchashda aniqlikka erishish mumkin, lekin o‘lchashda yanada boshqa ta’sirlarsiz aniqlikka erishish uchun bir qator omillarni ham hisobga olish zarur.

Birinchi, o‘lchash ishlari olib boriladigan atrof muhit haroratini hisobga olish kerak. Bu tovush tezligini harorati ko‘tarilgan gazli muhitlardan o‘tishida oshib borishi bilan izohlanishi. Havo haroratini 1⁰S ga o‘zgarishi tovush tezligini 0,6 m/s-ga oshib borishiga olib keladi. Tovush tezligining haroratga bog‘liqlik grafigi 6-rasmda hamda aniq harorat ko‘rsatkichlarida tovush tezligiga bog‘liqligi 1-jadvalda keltirilgan [2, 3].

Atrof muhit harorati o‘zgarishi davrida tezkor o‘zgartirishlar kiritish uchun tizimga harorat datchigini qo‘shish va uning natijalarini o‘lchash davrida qo‘llash mumkin. Shunga nisbatan ba’zi masofa o‘lchovchi datchiklarda harorat o‘lchash masalasi ham hisobga olingan.

1-jadval

Aniq haroratlardagi tovush tezliklarini bog‘liqliklari

$t, ^\circ\text{C}$	-20	-10	0	10	20	30
$v, \text{m/s}$	318,8	325,1	331,5	337,3	343,1	348,9

6-rasm. Tovush tezligini haroratga bog'liqligi

Ikkinchidan, signal tarqalish traektoriyasini hisobga olish darkor. Geometrik nuqtai nazaridan datchikdan ob'ektgacha bo'lgan masofa tengyonli uchburchakning " h " uzunligi hisoblanadi (6-rasm). Ammo shuni aytish kerakki (5) yoki (6) formulalar orqali " a " uzunlik hisoblanadi.

" h " uzunlikni aniqlashimiz uchun Pifogor teoremasiga murojaat qilamiz:

$$h^2 = a^2 - (b/2)^2 \quad (7)$$

bu yerda h – ob'ektdan datchikgacha bo'lgan masofa (tengyonli uchburchak uzunligi);

a – tovush to'liqlinlarini uzatgichdan ob'ektgacha bosib o'tgan masofasi yoki ob'ektdan qabul qilgichgacha bo'lgan masofa (yon tomon);

b – uzatgichdan qabul qilgichgacha bo'lgan masofa (uchburchak asosi),

HC-SR04 datchigi uchun $b = 3 \text{ sm}$

6-rasm. Tovush to‘lqinlari tarqalishining geometrik tasvirlanishi

Chunki “ b ” asos juda kichik, u “ a ” ning kam qiymatida sezilarli darajada ta’sirini ko’rsatishi mumkin, boshqacha qilib aytganda, kichik masofalarni o’lchashda ta’siri kuzatiladi. Misol tariqasida “ h ” ni datchikni o’lchashida minimal va maksimal masofalar, bular 2 sm va 400 sm lar olinadi.

$h = 2$ sm-da:

$$a = \sqrt{2^2 + 3^2/4} = \sqrt{4 + 2,25} = 2,5$$

$h = 400$ sm-da:

$$a = \sqrt{400^2 + 3^2/4} = \sqrt{160000 + 2,25} = 400,0028$$

Hisoblardan kelib chiqib quyidagiga ega bo’lamiz: ob’ektgacha real 2 sm masofani o’lchashda, datchik 2 sm-ni ko’rsatadi (yo’qotish 25%), 400 sm-ni o’lchashda yo’qotish 0,0007% ni tashkil etadi. (6) formula orqali aniqlangan ushbu yo’qotishni kompensatsiyalash uchun masofani real masofaga aylantirish kerak:

$$S_{hsm} = \sqrt{S_{sm}^2 - 2,25},$$

Bu holatda yuqorida aytib o’tilgan 0,3 mm-ni hosil qilamiz.

Natijada, yuqoridagilarni hisobga olgan holda ATMEGA 328p mikrokontroller moduli asosida, HC-SR04 ultatovushli datchik moduli negizida masofani o’lchash qurilmasining quyidagi dasturiy ta’minoti ishlab chiqildi va amaliyotda keng qo’llanilmoqda:

```
/Ultratovushli masofa o’lchash qurilmasi
```

```
// -----SOZLAMALAR-----
```

```
// qurilma qutisini orqa qismidan nur urishi hisobini boshlang’ich holatga o’tishini ta’minlash uchun qurilma qutisining uzunligi santimetrlarda aniqlash
```

```
float case_offset = 10.0;
```

```
// ----- SOZLAMALAR-----
```

```
// ultratovushli datchik
```

```
#define ECHO 2
```



```
#define TRIG 3
#define sensVCC 4

// display
#define dispGND 5
byte DIO = 6;
byte RCLK = 7;
byte SCLK = 8;
#define dispVCC 9

// ulab-uzgich
#define buttPIN 11
#define buttGND 12

// displeyni tuzib chiqamiz
#include <TM74HC595Display.h>
#include <TimerOne.h>
TM74HC595Display disp(SCLK, RCLK, DIO);
unsigned char SYM[47];

// ultratovushli datchik kutubxonasi
#include <NewPing.h>
NewPing sonar(TRIG, ECHO, 400);

float dist_3[3] = {0.0, 0.0, 0.0}; // ohirgi uchta o'lchivni saqlash uchun massiv
float middle, dist, dist_filtered;
float k;
byte i, delta;
unsigned long displsrTimer, sensTimer;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  symbols(); // displeyda tasvirlash uchun belgilarni yaratish
  // pinlarni sozlash
  pinMode(sensVCC, OUTPUT);
  pinMode(dispGND, OUTPUT);
  pinMode(dispVCC, OUTPUT);
```



```
pinMode(buttPIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttGND, OUTPUT);

// pinlarga signallarni uzatamiz
digitalWrite(sensVCC, 1);
digitalWrite(dispgND, 0);
digitalWrite(dispvCC, 1);
digitalWrite(buttGND, 0);
}
void loop() {
  if (millis() - sensTimer > 50) { // har 50 ms-da o'lchash va natijani chiqarish
    // 0 dan 2 gacha hisoblash
    // taymerning har bir interperatsiyasi va 0, 1, 2, qiymatlarni ketm-ket va tsikl
    bo'yicha qabul qilish
    if (i > 1) i = 0;
    else i++;
    dist_3[i] = (float)sonar.ping() / 57.5; // massivning hozirgi yacheykasidagi
    masofani aniqlash
    if (!digitalRead(buttPIN)) dist_3[i] += case_offset; // agar ulab-uzgich o'lchash
    tomondan ulangan bo'lsa case_offset (registrda ko'chish) qo'shish
    dist = middle_of_3(dist_3[0], dist_3[1], dist_3[2]); // ohirgi 3ta o'lchovdan
    median filtr orqali filtrlash

    delta = abs(dist_filtered - dist); // avvalgisi bilan o'zgarishini hisoblash
    if (delta > 1) k = 0.7; // agar katta - keskin koeffitsient bo'lsa
    else k = 0.1; // agar kichik - yumshoq koeffitsient bo'lsa

    dist_filtered = dist * k + dist_filtered * (1 - k); // "Tez o'zgaruvchi o'rtasi" filtr

    disp.clear(); // displeyni tozalash
    disp.float_dot(dist_filtered, 1); // chiqarish
    sensTimer = millis(); // taymerni nolga tushirish
  }

  if (micros() - dispIsrTimer > 300) { // dinamik indikatsilash taymeri
    disp.timerIsr(); // displeynu "tekshirsh"
    dispIsrTimer = micros(); // taymerni nolga tushirish
  }
}
```



```
}  
}  
  
// 3 belgi qiymatidagi median filtr  
float middle_of_3(float a, float b, float c) {  
    if ((a <= b) && (a <= c)) {  
        middle = (b <= c) ? b : c;  
    }  
    else {  
        if ((b <= a) && (b <= c)) {  
            middle = (a <= c) ? a : c;  
        }  
        else {  
            middle = (a <= b) ? a : b;  
        }  
    }  
    return middle;  
}
```

```
// displey uchun belgilar  
void symbols() {  
    // oddiy belgilar  
    SYM[0] = 0xC0; //0  
    SYM[1] = 0xF9; //1  
    SYM[2] = 0xA4; //2  
    SYM[3] = 0xB0; //3  
    SYM[4] = 0x99; //4  
    SYM[5] = 0x92; //5  
    SYM[6] = 0x82; //6  
    SYM[7] = 0xF8; //7  
    SYM[8] = 0x80; //8  
    SYM[9] = 0x90; //9  
  
    // nuqtali belgilar  
    SYM[10] = 0b01000000; //0.  
    SYM[11] = 0b01111001; //1.  
    SYM[12] = 0b00100100; //2.
```


SYM[13] = 0b00110000; //3.
SYM[14] = 0b00011001; //4.
SYM[15] = 0b00010010; //5.
SYM[16] = 0b00000010; //6.
SYM[17] = 0b01111000; //7.
SYM[18] = 0b00000000; //8.
SYM[19] = 0b00010000; //9.

}

Xulosa. HC-SR04 ultratovushli datchik moduli negizidagi ultratovushli signallarni qo'llab masofaning uzunligini o'lchash qurilmasi raqamli element bazasida tuzilgan bo'lib, belgilangan masofalarni yuqori aniqlikda o'lchash, dasturiy qisqartmalar kiritib rivojlantirish, infraqizil masofa o'lchagichlarga nisbatan qo'yosh nuri va boshqa ultrabinafsha nur ta'siriga tushmasligi, o'lchash tezligini muqararligi, qo'llaniladigan elektr manba tizimi ko'pmartalik qo'llanilish va ko'p vaqt davriga xizmat ko'rsatish kabi imkoniyatlarga va xususiyatlarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. В.А. Жмудь. Измерительные устройства автоматизики.: учеб. пособие / В. А. Жмудь; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 72 с.

2. Печников А.Л., Жмудь В.А., Трубин В.Г., А.Б. Колкер. Перспективы развития робототехнических учебных стендов для высшего специального образования в области робототехники, автоматизики и мехатроники. Информатика, вычислительная техника и автоматизация. 2012. №2. Т.5. С. 89–95.

3. Rao R.V., Zhmud V.A. The review of the Indo-Russian Joint Workshop on Computational Intelligence and Modern Heuristics in Automation and Robotics. Научный вестник НГТУ. 2010. № 4 (41). С.179–182.

4. Д.С. Федоров, А.Ю. Ивойлов, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин. Разработка системы стабилизации угла отклонения балансирующего робота. ФГБОУ ВО НГТУ (Новосибирск, Россия). Автоматика и программная инженерия. 2015. № 2 (12). С. 16–34.

5. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). Malumotlarni ayirboshlash telekommunikatsiya tarmoq-optic-tolali uzatish tizimi va tarmogining texnik vositalarini tanlash. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 192-198.

6. Салихджанович Х.С., Маулетбаевна Д.Г. (2022, февраль). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. В Евроазиатских конференциях (стр. 47-51).

